

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЗС NGC 6823 ПО ДАННЫМ GAIA DR3

Р.А.Гайсин, Р.Г.Каримов, Т.И.Бойкобилов, С.Б.Турсункулов

Астрономический институт АН РУз.

renat@astrin.uz. Узбекистан.

В данной работе мы исследуем РЗС NGC 6823 ($\log(\text{age}) \approx 6.83$ лет [1.с-356]), расположенное (RA = $19^h 43^m 10.560^s$, DEC = $+23^\circ 19' 15.60''$) в созвездии «Лисичка», по последним оценкам расположенного на расстоянии свыше 2081.0 пк [1.с-356] от Солнца. Для определения его характеристик, мы используем открытые данные по астрометрии и фотометрии комической миссии GAIA DR3 [2.с-1]. Население РЗС оценивается в количестве 199 звезд с вероятностью принадлежности свыше 0.5, в пределах радиуса размером в $4.2'$. Используя методы астрометрии при помощи алгоритмов нейронных сетей и машинного обучения, определяем вероятность принадлежности звезд к скоплению и отделяем звезды поля.

Необходимый набор данных космической миссии GAIA DR3 размером поля $24' \times 24'$ был подготовлен с использованием стандартных запросов Astroquery [3.с-98] без ограничений и фильтров по звездным величинам и другим параметрам. Подобный отбор проводился для того, чтобы получить более полную выборку всех измеренных объектов в этой области для определения их вероятной принадлежности скоплению.

Таблица 1. Известные астрометрические данные по РЗС NGC 6823

RA	DEC	plx	pmRA	pmDE	Rv	Источник
295.785	23.3	–	–3.0	–4.0	–	[4.с-156]
295.8	23.3	–	–2.688	–2.861	10.5	[5.с-257]
295.794	23.321	0.446	–1.697	–5.304	–	[6.с-1]
295.796	23.321	0.445	–1.69	–5.299	–	[1.с-356]
295.788	23.32	0.477	–1.718	–5.317	14.904	[7.с-129]
295.792	23.294	0.452	–1.694	–5.369	12.092	[8.с-114]

Метод подразумевает два этапа отсева звезд поля и основан на пакетах программ Scikit-learn [9.с-1] и позволяет использовать при анализе данных более 9 основных методов кластеризации, при этом они не используют никакой априорной информации. На первом этапе используется две пары параметров – координаты относительно центра скопления и значения собственных движений. Второй этап подразумевает использование большего количества параметров

Рис.1. Результат отсева предполагаемых звезд РЗС NGC 6823. Синим – обозначены вероятные звезды скопления, серым – звезды поля.

звезд в качестве фильтров отсева – координаты, собственные движения, параллакс (см. астрометрические параметры из Таблицы 1), фотометрию в полосах пропускания GAIA, и вероятность принадлежности звезд к скоплению, определенную после первого этапа. Второй этап

обеспечивается алгоритмами ASteCA [10.с-6].

В области РЗС NGC 6823 обнаружено 390 звезд вероятно являющимися членами скопления с вероятностью выше 50%, что больше, чем известно из каталожных источников [1.с-356], [8.с-114], [6.с-1].

Оценка возраста скопления была получена методом совмещения изохрон с наблюдаемой последовательностью отобранных звезд вероятных членов скопления на построенной диаграмме «цвет-величина», см. рисунок 2 (а) и (б).

По результатам проведенной работы было отобрано 390 звезд вероятно принадлежащих скоплению NGC 6823 с пороговым значением не ниже 70%. Из них 69 звезда – с вероятностью выше 70% и 321 звезда – с вероятностью более 95 %. Определены характеристики РЗС NGC 6823 ($\mu_{\alpha}\cos\delta = -1.846 \pm 0.03 \text{ mas/yr}$, $\mu_{\delta} = -5.383 \pm 0.06 \text{ mas/yr}$, $Plx=0.488 \pm 0.05 \text{ mas}$, $\log(\text{age}) = 6.601$ лет).

Рис. 2. а) на диаграмме цвет-светимость обозначены синим цветом звезды с высокой степенью вероятности (свыше 95 %) принадлежащие РЗС NGC 6823; б) результат подбора изохрон алгоритмом ASteCA, наложенных на диаграмму цвет-светимость РЗС NGC 6823 для определения фундаментальных параметров звезд.

REFERENCES

1. Dias W.S. et al. Updated parameters of 1743 open clusters based on Gaia DR2 // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2021. Vol. 504. P. 356–371.

2. Gaia Collaboration et al. Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties // *Astron. Astrophys.* 2023. Vol. 674. P. A1.
3. Ginsburg A. et al. astroquery: An Astronomical Web-querying Package in Python // *Astron. J.* 2019. Vol. 157. P. 98.
4. Kharchenko N.V. et al. Global survey of star clusters in the Milky Way. I. The pipeline and fundamental parameters in the second quadrant // *Astron. Astrophys.* 2012. Vol. 543. P. A156.
5. Loktin A.V., Popova M.E. Updated version of the 'homogeneous catalog of open cluster parameters' // *Astrophys. Bull.* 2017. Vol. 72. P. 257–265.
6. Cantat-Gaudin T. et al. Painting a portrait of the Galactic disc with its stellar clusters // *Astron. Astrophys.* 2020. Vol. 640. P. A1.
7. Jaehnig K., Bird J., Holley-Bockelmann K. Membership Lists for 431 Open Clusters in Gaia DR2 Using Extreme Deconvolution Gaussian Mixture Models // *Astrophys. J.* 2021. Vol. 923. P. 129.
8. Hunt E.L., Reffert S. Improving the open cluster census. II. An all-sky cluster catalogue with Gaia DR3 // *Astron. Astrophys.* 2023. Vol. 673. P. A114.
9. Clustering [Electronic resource] // scikit-learn. URL: <https://scikit-learn/stable/modules/clustering.html> (accessed: 29.07.2023).
10. Perren G.I., Vázquez R.A., Piatti A.E. ASteCA: Automated Stellar Cluster Analysis // *Astron. Astrophys.* EDP Sciences, 2015. Vol. 576. P. A6.